

CHIGITNING KO'KARIB CHIQISH DINAMIKASI NO-TILL TEXNOLOGIYASI SHAROITIDA (NUKUS TUMANI MISOLIDA)

Genjebaeva Sanegul Sarsenbaevna

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15774296>

Annotatsiya. Maqolada Nukus tumani sug'oriladigan o'tloqi allyuvial tuproqlarda no-till texnologiyasi asosida olib borilgan paxta yetishtirish tajribasida chigitning ko'karib chiqish dinamikasi o'rganildi. Tajriba maydonida 6 ta variant va 3 martalik takroriylikda chigit 30-aprel kuni ekilib, 7-maydan 15-maygacha kuzatuvlar olib borildi. Tadqiqot davomida g'o'za chigitining ko'karib chiqish sur'atiga haydamaidan ekish, tuproq namligi va oldindan ekilgan beda o'simligi muhim ta'sir ko'rsatdi. Olingan natijalar asosida optimal agrotexnologik yondashuvlar aniqlanib, resurs tejankor va ekologik xavfsiz usullarning afzalliklari ko'rsatildi.

Kalit so'zlar: no-till, g'o'za, chigitning ko'karib chiqishi, o'tloqi allyuvial tuproq.

Kirish. Qishloq xo'jaligi sohasida barqaror hosildorlikka erishish, tuproq unumdorligini saqlash va suv resurslarini tejashda resurs tejankor texnologiyalar, xususan, no-till (haydashsiz) texnologiyasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur texnologiya, ayniqsa, Qoraqalpog'istonning Nukus tumani kabi iqlimi qurg'oqchil hududlarida yanada dolzarbdir. Tadqiqotning asosiy maqsadi – no-till texnologiyasi sharoitida paxta chigitining ko'karib chiqish dinamikasini o'rganish, ko'karib chiqish bosqichlarini qayd etish va bu jarayonga beda o'simligi bilan aralash ekishning ta'sirini baholashdan iborat.

Adabiyotlar tahlili. So'nggi yillarda paxtachilikda no-till texnologiyasini joriy etish bo'yicha qator tadqiqotlar olib borilgan. Kuznetsovning fikricha [1; 25-37b.] no-tillning birinchi va ehtimol, eng aniq foydasi tuproq eroziyasini kamaytirishdir. An'anaviy ishlov berish usullari, shu jumladan shudgorlash, ko'pincha o'simliklarning sog'lig'i uchun muhim bo'lgan tuproqning yuqori qatlamini yo'q qilishga olib keladi. S. Ivanov va M. Petrovaning fikricha [2; 45-58b.] no-till texnologiyasi tuproq tuzilishini yaxshilashga yordam beradi. Minimal aralashuv bilan tuproq sog'lig'ini saqlashda muhim rol o'ynaydigan foydali mikroorganizmlar va qurtlarning faol rivojlanishi mavjud. Natijada, tuproqning tuzilishi yaxshilanadi va uning suvni ushlab turish xususiyatlari yaxshilanadi, bu ekinlarning muvaffaqiyatli o'sishi uchun juda muhimdir. K.V. Grebenyuk [3; 71-73 b.] o'z maqolasida Qozog'istonning shimoliy mintaqasida sideratlardan foydalanib haydamaidan ekish texnologiyasini qo'llashning abzalliklari haqida aytib o'tadi. Bu mintaqada iqlim sharoitida kushli shamol va suv eroziyasi kuzatiladi. Analiz natijalari shuni ko'rsatgan, bu yerlarda no-till texnologiyasini qo'llash tuproqning agrofizik, agrokimyoviy va biologik ko'rsatkishlarini ijobiy tomonga o'zgarttirgan yani tuproq yuzasini tekislash va sideratlarni ekish tuproqni organik moddalarga boyitib, struktura yaxshilanib, tuproq zishligi kamayib, haydalma va haydalma osti qatlamlarning aeratsiyasi yaxshilangan.

Mamadjonova N. (4; 379-382 b.) takidlashicha, g'o'za parvarishidagi agrotadbirlar tizimi, yuqori va sifatli, shuningdek ertapishar hosil yetishtirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Xususan, maydon birlikda tekis va barqaror ko'chat olish, ko'chat qalinligining optimal darajada ta'minlanishi, o'simlik tupining morfologik tuzilishi, o'suv va hosil shoxlarining rivojlanishi, hosil elementlarining salmog'i va nisbati, hamda ularning umumiy hosilga ta'siri o'ta muhim ko'rsatkichlar hisoblanadi. Bu omillar g'o'za o'sishi, rivojlanishi, hosil to'plashi va hosilning sifat hamda miqdoriga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tajriba Nukus tumanida joylashgan sug'oriladigan o'tloqi allyuvial tuproqli dalada olib borildi. Paxta chigiti (S-4727 navi) 2025-yil 30-aprel kuni no-till texnologiyasi asosida ekildi. Har bir variantga beda urug'i ham aralash ekildi. Tajriba 6 ta variant va 3 takroriylikda tashkil etildi. Tajribada mineral o'g'itlardan fosfor va kaliyning yillik me'yorlari to'liq qo'llanildi. Sug'orish tomchilatib sug'orish usulida olib boriladi.

Chigitning ko'karib chiqishi dalada bevosita kuzatuv va hisoblash usuli orqali har 2-3 kunda 1 pog'onali metrda aniqlanib, natijalar o'rtacha qiymatda qayd etildi. Kuzatuvlar 7-maydan 15-maygacha bo'lgan davrda olib borildi.

Natijalar va muhokama. Quyidagi jadvalda kuzatuv kunlari bo'yicha 1 pogonometr oralig'idagi ko'karib chiqqan nihollar soni va ularning arifmetik o'rtachasi ko'rsatilgan (1-jadval).

1-jadval

S-4727 g'o'za navi chigitining unib chiqishi, 1 p.m.dona

Variantlar	07.05.2025			09.05.2025			11.05.2025			13.05.2025			15.05.2025		
	1 p.m oraliq		O'rtacha	1 p.m oraliq		O'rtacha	1 p.m oraliq		O'rtacha	1 p.m oraliq		O'rtacha	1 p.m oraliq		O'rtacha
	1	2		1	2		1	2		1	2		1	2	
1	0	1	0,5	3	3	3	8	11	9,5	12	16	14	18	20	19
2	1	1	1	4	5	4,5	9	12	10,5	15	19	17	23	26	24,5
3	2	0	1	2	3	2,5	6	8	7	16	18	17	22	25	23,5
4	2	1	1,5	4	4	4	6	9	7,5	18	22	15	24	27	25,5
5	1	1	1	4	3	3,5	7	11	9	17	23	15	26	28	27
6	1	0	0,5	5	4	4,5	8	13	10,5	21	24	22,5	28	30	29

Dala sharoitida chigit unuvchalligini aniqlash bo'yicha o'tkazilgan kuzatuv natijasiga ko'ra, nazorat variantida chigit 7-mayda ko'karishni boshlagan (0,5 ta). 15-mayda maksimal 19 ta ko'karib chiqqan. Ko'karish sur'ati muvozanatli bo'lib, 9-maydan 15-maygacha o'rtacha 3,5-4 ta ko'payish bilan kechgan. Nihollar bir maromda ko'karib chiqqan. Ikkinchi variantda chigit 7-may kuni 2,5 ta bilan ko'karishni boshlagan bo'lib, bu eng tez boshlagan variant hisoblanadi. 15-mayda 23,5 taga yetgan. Bu barcha variantlar ichida eng yuqori ko'rsatkich. Bu variantda 11-mayda 7 ta, 13-mayda 17 ta, 15-mayda esa 23,5 ta bo'lishi, uning eng faol ko'karib chiqish sur'atiga ega bo'lganini ko'rsatadi. Uchinchi variantda 7-mayda 3,5 ta nihol bilan boshlagan va 15-mayda 27 taga yetgan. Bu ikkinchi eng yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. Ayniqsa 13-15-may oralig'ida nihollar 11 tadan 27 tagacha oshgan — bu juda intensiv ko'karish sur'ati bo'lganini ko'rsatadi. To'rtinchi variantda 7-mayda 7 ta, 15-mayda 28 ta ko'karib chiqishi kuzatilgan. Bu variant nihollar soni bo'yicha eng yuqori natija bergan variantdir. Bu shuni anglatadiki, ushbu variantda chigitning unish sharoiti eng qulay bo'lgan. U o'zining barqaror va tez ko'karib chiqish sur'ati bilan ajralib turadi. Beshinchi variantda esa 7-mayda 9 ta, 15-mayda esa 26 ta nihol ko'karib chiqqan. Bu variantda ham ko'karib chiqish intensivligi yuqori bo'lib, 9-13-may oralig'ida keskin ko'payish kuzatilgan. Lekin 15-mayga kelib biroz sekinlashgan. Oltinchi variantda nihollar 7-mayda 17 ta, 15-mayda 27 ta ko'karib chiqish qayd etilgan. Bu variant eng erta va eng faol ko'karishni ko'rsatgan variantlardan biri. Dastlabki ko'rsatkich yuqori bo'lishi tufayli bu variantda chigit tez unib chiqqan, lekin oxirgi bosqichda (13-15-may) o'sish sur'ati biroz barqarorlashgan.

Xulosa. Nukus tumanining sug'oriladigan o'tloqi allyuvial tuproqlarida no-till texnologiyasi asosida chigit ekilganda, chigitning ko'karib chiqishi 7-maydan 15-maygacha davom etgan. Kuzatuvlar 6 ta variantda olib borildi va ularning har birida chigitning unib chiqish sur'ati va natijalari turlicha bo'ldi. Eng yuqori ko'rsatkich 4-variantda qayd etilib, 15-mayda o'rtacha 28 ta nihol 1 pogonometr oraliqda ko'karib chiqqan. Eng erta va intensiv ko'karib chiqqan variant – bu 6-variant bo'lib, 7-mayda 17 ta nihol bilan boshlangan. no-till texnologiyasi va beda bilan aralash ekish sharoitida chigitning ko'karib chiqish muddati odatdagi agrofonglarga nisbatan tez va bir maromda kechgan.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ivanov S., Petrova M. Vliyaniye traditsionnix metodov na zdorovie pochvi. Jurnal selskoxozyaystvennix nauk. 25(3), 2019. S.45-58.
2. Grebenyuk K.V. «Analiz effektivnosti primeniya sideratov po sistema no-till dlya severnogo regiona Kazaxstana». Jurnal: «Nauchno-texnicheskiy vestnik: texnicheskie sistemi b APK». №2 (10), Sankt peterburg. 2021. C. 71-73.
3. Kuznetsov V. Ekologicheskie aspekti izmeneniya klimata i selskoe xozyaystvo. Voprosi ekologiy, 30(1).2022. S.25-37.
4. Mamadjonova N. Noan'anaviy agrorudalarni g'o'zaning "Andijon-37" va "Sulton" navlari chigitlarini unib chiqishi va ko'chat qalinligiga ta'siri. "Gloval iqlim o'zgarishi sharoitida qishloq xo'jaligini innovatsion texnologiyalar asosida barqaror rivojlantirish istiqbollari" mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik anjuman. №1, Andijon.2024. 379-382b.